

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „GRIGORE VIERU”, CĂLĂRAȘI – 80 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

Galina AGAFIȚA Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru”, Călărași

Rezumat: Articolul este prilejuit de consemnarea a 80 de ani de la fondarea Bibliotecii Publice Raionale „Grigore Vieru”, Călărași. Sunt oglindite și sintetizate funcțiile principale ale bibliotecii: patrimonială, informațională, centru comunitar, centru biblioteconomic.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru”, Călărași, colecții, centru biblioteconomic.

Abstract: The author dedicates her article to the 80th establishment anniversary of the "Grigore Vieru" District Public Library from Călărași. The main functions of the library - patrimonial, informational, community center, biblioteconomic center - are mirrored and synthesized thoroughly.

Keywords: "Grigore Vieru" Călărași District Public Library, collections, biblioteconomic and reference center.

Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru” (BPR Călărași) pune la dispoziția comunității resurse de informare, servicii, programe informaționale, de lectură, de educare, de recreere. Conform prevederilor reglementare BPR exercită următoarele funcții de bază: promovează și contribuie la crearea unei societăți deschise și incluzive; asigură accesul la informație și tehnologii informaționale; valorifică patrimoniul documentar și sprijină pluralitatea culturilor; dezvoltă competențe de cultura informației și media, de învățare pe parcursul întregii vieți; participă activ la planificarea și realizarea activităților de interes comunitar și altele [5].

În anul 2025 BPR Călărași consemnează 80 de ani de la fondare, parcurgând următoarele etape în timp:

- anul fondării – 1945 (conform datelor din primul registru inventar al cărților din colecția bibliotecii);
- conferirea statutului de bibliotecă publică orașenească – urmare a descentralizării

rii sistemului de biblioteci din Republica Moldova, conform ordinului nr. 219 din 10 octombrie 1991 al Ministerului Culturii și Cultelor;

- atribuirea statutului de bibliotecă publică raională – în temeiul deciziei nr. 07/03 din 02.12.2004 a Consiliului raional Călărași;
- acordarea numelui scriitorului Grigore Vieru – conform deciziei nr. 01/37 din anul 2011 a Consiliului raional Călărași.

În prezent, BPR Călărași este o importantă instituție infodocumentară, cu personal calificat și creativ (17 angajați, inclusiv 13 personal de specialitate), cu resurse de informare adecvate necesităților comunității servite, care oferă servicii și programe de calitate.

Astfel, colecția totală de documente constituie 60,5 mii de unități materiale, inclusiv: 2,8 mii de publicații în limba franceză; 534 în limba engleză; 34 cărți tactile Braille [3]. Utilizatorii beneficiază de acces liber la raft în toate punctele de servire dotate cu echipa-

ment electronic, iar din anul 2003 în spațiile BPR este oferit acces gratuit la Internet.

BPR Călărași este activă în cadrul programelor naționale: Programul Național *LecturaCentral*, Campania Națională de Promovare a Lecturii „Cartea deschisă”, organizând mese rotunde, expoziții, colocvii, derulări de filme și participând la diverse concursuri.

Sunt reprezentative proiectele și campaniile inițiate de BPR Călărași în ultimii ani: „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova”, implementat cu sprijinul *HelpAge Internațional Moldova*; „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, implementat în parteneriat cu *HelpAge Internațional Moldova*; „Granturi feministe” Călărași, coordonat de Coaliția Națională „Viața fără violență” și altele. Comunitatea călărășeană a apreciat pe parcursul anilor campaniile de informare, gen: „Educația pentru toți” (2003-2012); „Alfabetizare ecologică” și „Alfabetizare juridică” în cadrul Deceniului Națiunilor Unite pentru alfabetizare (2009-2012); conferința „Biblioteca publică în dimensiunea multiculturală” (2010) etc.

O preocupare constantă a bibliotecii reprezintă diversificarea și personalizarea serviciilor de bază și de dezvoltare a competențelor membrilor comunității. Menționăm activitățile și serviciile în sprijinul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – 2030: educație de calitate; fără sărăcie; sănătate și stare de bine; industrie, inovație și infrastructură; inegalități reduse; egalitate de gen; apă curată și igienă; parteneriate pentru obiective; modele durabile de consum și producție. Inițiativa dezvoltării serviciilor și proiectelor le aparține bibliotecarilor, luând în considerație necesitățile comunității identificate prin chestionare, analiza competențelor utilizatorilor în utilizarea IT, constatarea lipsei cunoștințelor în

a duce un mod sănătos de viață, necesitatea de recreere și comunicare, educație ș.a.

Instituția este un promotor activ, dar și creator de servicii electronice. Astfel, utilizatorii sunt permanent informați și instruiți asupra serviciilor de e-guvernare: *Cum poate fi depusă cererea electronică pentru stabilirea pensiei; Completarea cererii online pentru compensații la energie; Vouchelele acordate prin programul „Rabla pentru electrocasnice”; Solicităm online prestații sociale; Servicii publice electronice prestate de CNAS s. a.* În calitate de creator de servicii electronice, oferă acces gratuit la Internet, furnizează prin e-mail documente electronice, este prezentă pe rețelele sociale, oferă serviciul „Tehnologii informaționale pentru fiecare”, atelierul de robotică etc.

În conformitate cu prevederile cadrului legislativ (Legea cu privire la biblioteci, nr. 160 din 2017) și de reglementare, BPR Călărași asigură asistența metodologică a celor 39 de biblioteci publice din rețea, contribuie la cunoașterea și aplicarea unitară a principiilor, standardelor, normelor și metodologiilor de profil, organizează la nivel de rețea formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă, contribuie la organizarea evaluării bibliotecilor din teritoriu, elaborează lucrări de analiză și sinteză, metodologice privind activitatea bibliotecară a rețelei, organizează activități științifico-profesionale și altele [1, 6]. Recent, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a fost organizat un ciclu de activități profesionale, care s-a axat pe prioritățile anului profesional 2025, dezvoltarea competențelor de cultura informației a bibliotecarilor, îmbunătățirea serviciilor digitale create de bibliotecă etc. Instituția facilitează participarea bibliotecarilor la instruirii organizate conform ofertelor educaționale de Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și de Centrul de Formare din cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.

Pe parcursul anilor, BPR Călărași a con-

tribuit la schimbarea percepției bibliotecii și a bibliotecarului, la îmbunătățirea imaginii în comunitatea servită și cea profesională în calitate de centru cultural-comunitar, de informare, de socializare, centru de

învățare pe tot parcursul vieții etc. În perspectivă, se urmărește ajustarea instituției, a rețelei de biblioteci publice din Călărași la schimbările mediilor, de care depinde și care o influențează [2,3].

Referințe bibliografice:

1. AGAFIȚA, Galina. Activități educaționale prestate în rețea de către Centrul Biblioteconomic Teritorial. *Magazin bibliologic*. 2020, nr. 3/4, pp. 70-73. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1316> [accesat 2024-12-23].
2. *Raport analitic anual 2022 Bibliotecile Publice Teritoriale din Călărași*. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1862> [accesat 2024-12-23].
3. *Raport analitic anual 2023 Bibliotecile Publice Teritoriale din Călărași*. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1946> [accesat 2024-12-23].
4. RAȚĂ, Elena. Donație de carte pentru biblioteca publică raională „Grigore Vieru” (Călărași). *Călărașii*, 2011, 26 august, p. 1.
5. *Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice. Aprobă prin ordinul nr. 186/2019 din 26.02.2019 al Ministerului Educație, Culturii și Cercetării*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114175&lang=ro [accesat 2024-12-31].
6. *Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului național de biblioteci. Aprobă prin ordinul nr. 132 /2022 al ministrului culturii*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132844&lang=ro [accesat 2024-12-31].
7. VITOROI, Veronica. În vizită la Biblioteca Publică din Călărași. *Expresul*. 2009, 7 august, p. 2.